

KIMYO O'QUV FANIDA MUSTAQIL TA'LIMDAN ESSE YOZISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH

Julboyev To'lg'in Abduvaliyevich, Babayev Baxrom Nurillayevich
Jizzax davlat pedagogika universiteti, kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrasida
katta o'qituvchi, julboyevt@gmail.com, +998933054156)
O'zbekiston Milliy Universiteti, kimyo fanlari doktori, professor

Annotatsiya. Mustaqil ta'lim o'quv jarayonining muhim ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, u talabalarda mustaqil bilim olish, mavzuni erkin nazariy - amaliy tahlil qilish, tegishli muammo va masala bo'yicha o'zining shaxsiy intellektual fikriga ega bo'lish, ilmiy tadqiq etish, erkin fikrlash, muammoli masalalar yuzasida xulosa va takliflar ishlab chiqarish hamda ularni amaliyotga tatbiq etishga oid zarur bilim, tushuncha va ko'nikmalar shakllanishida katta ahamiyatga ega.

Аннотация. Самостоятельное образование является важной и неотъемлемой составляющей образовательного процесса, которая представляет собой возможность учающихся приобретать самостоятельные знания, свободный теоретический и практический анализ предмета, иметь свое личное интеллектуальное мнение по актуальным проблемам и вопросам, научным исследованиям. имеет большое значение в формировании необходимых знаний, понимания и умений, связанных со свободомыслием, умением вырабатывать выводы и предложения по проблемным вопросам и их реализации.

Annotation. Independent education is an important and integral component of the educational process, which represents the opportunity for students to acquire independent knowledge, free theoretical and practical analysis of a subject, and have their own personal intellectual opinion on current problems and issues, scientific research. is of great importance in the formation of the necessary knowledge, understanding and skills related to free-thinking, the ability to develop conclusions and proposals on problematic issues and their implementation.

Tayanch so'zlar. kredit-modul tizimi, mustaqil ta'lim, esse, tezis, anorganik kimyo, kimyoviy tushuncha, kimyoviy jihozlar, kimyoviy moddalar, bilim, ko'nikma, malaka, oliy ta'lim

Ключевые слова. Кредитно-модульная система, самостоятельное обучение, эссе, тезис, неорганическая химия, химическая концепция, химическое оборудование, химические вещества, знания, навыки, квалификация, высшее образование

Key words. Credit-module system, independent education, essay, thesis, inorganic chemistry, chemical concept, chemical equipment, chemicals, knowledge, skills, qualifications, higher education

KIRISH

Kredit-modul tizimi oliy ta'lim muassasalarida bakalavr va magistratura ta'lim yo'nalishlari o'quv dasturidagi akademik kurslar yoki fanlardan modullarni tashkil etish va o'lchash usulidir. Har bir modulga uni bajarish uchun zarur bo'lgan vaqt va kuch miqdoridan kelib chiqib, ma'lum miqdordagi kreditlar beriladi hamda kreditlarni yig'ish ta'lim oluvchilarning asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

Mustaqil ta'lim olish kompetensiyasi talabalarda mustaqil o'z-o'zini rivojlantirishga, kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi[1]. Oliy ta'lim muassasalarida "Anorganik kimyo" fanini kasbga yo'naltirib o'qitish, talabalarining mustaqil bilish faolligini rivojlantirishning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari oliy ta'lim tizimida talabalarining mustaqil ta'lim olish motivatsiyasini shakllantirish, analitik va tanqidiy fikrlash malakasini rivojlantirishning ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish bilan bog'liq qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy ijtimoiylashuvini ta'minlashning muhim mexanizmi sifatida mustaqil ta'lim olish traektoriyalarini belgilash, akmeologik kompetentlikni rivojlantirishda talabalar mustaqil ishlarining o'rni va samaradorligini kuchaytirish, malaka talabalarini egallash jarayonida shaxsning sinergetik modelini rivojlantirish masalalari muhim dolzarblik kasb etadi [2].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Kredit- modul tizimi talabalarga individual modullarni to'ldirish uchun kreditlar olish imkonini beradi, keyinchalik ular daraja yoki malaka uchun to'planishi mumkin[3.4]. Kredit-modul tizimini o'rganishga moslashuvchan va modulli yondashuvni ta'minlab, talabalarga fan bo'yicha bir qator modullardan tanlash va o'z daraja dasturini o'z qiziqishlari, layoqati va intellektual aqliy qobiliyati hamda maqsadlariga moslashtirish imkonini beradi. Ta'lim olishda shaffoflik asosiy mezon hisoblanadi[5]. Kredit-modul tizimi dunyo bo'yicha oliy ta'lim muassasalarida keng ko'lamda qo'llaniladi va u ta'lim muassasalar bo'yicha turli kurslar o'quv yutuqlarini o'lchash va solishtirishning standartlashtirilgan usulini taqdim etadi.

Kredit-modul tizimidagi mustaqil ta'lim talabalarining an'anaviy akademik muassasalardan tashqarida o'qishni davom ettirish va daraja yoki malaka olish uchun kredit olish qobiliyatini anglatadi[6]. Shu nuqtai nazardan, mustaqil ta'lim, onlayn kurslar yoki seminarlar yoki o'quv dasturlarida ishtirok etish kabi turli shakllarda bo'lishi mumkin. Ushbu mustaqil ta'lim faoliyati odatda modullarga tuzilgan bo'lib, ularni bajarish uchun kutilgan vaqt va kuchdan kelib chiqqan holda ma'lum miqdordagi kreditlar beriladi. Mustaqil ta'lim olishni tanlagan talabalar ko'pincha ma'lum bir fan bo'yicha bilim va ko'nikmalarini ko'rsatadigan baholash yoki yakuniy nazoratlarni muvaffaqiyatli topshirib, o'qishlari uchun kredit olishlari mumkin. Keyinchalik bu kreditlar to'planishi va oliy ta'lim muassasasiga o'tkaziladi, keyinchlik ular diplom dasturini tugatish uchun ishlatilishi mumkin.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Kredit-modul tizimida talabaning mustaqil ishlaridan esse yozish - talabalarni dolzarb mavzu bo'yicha shaxsiy kreativ fikrini tanqid, publistik ijodiy va boshqa ko'rinishda yozma bayon qilishdan iborat. Esse – aniq mavzu yuzasidan o'zining shaxsiy fikr-mulohazalar asosida yoziladigan ijodiy ish hisoblanib, u kirish, asosiy qism va xulosadan iborat bo'ladi [7]. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, esseni kimyo o'quv fanini mavzusi misolida ko'rishimiz mumkin.

Essening kirish qismida – mavzuning mantiqiy va uslubiy jihatdan bog'lab oydinlashtirish, uni yoritish uchun savolni to'g'ri qo'yish kerak. Essegga qisqacha tezis qo'yish eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Tezis muallifning shaxsiy

nuqtai nazaridan fikr bildirilib, asosiy qism isbotlanadigan fikrni yo'naltiruvchi g'oya hisoblanadi [8.9]. Asosan tezis essening kirish qismidan yoziladi. *Masalan.* kimyo o'quv fanini o'qitish talabalarni anorganik moddalarning sinflari va ularning xossalari bilangina emas balki, bu fanning nazariy asoslari bilan ham tanishtirishdan iborat. Bundan tashqari anorganik kimyo o'quv fanidan olgan bilimlarini chuqurlashtirish uchun amalda bajarish mumkin bo'lgan tajribalar, ya'ni, kimyoviy jihozlar va idishlar bilan tanishish, kimyoviy moddalar va ularning xossalarini o'rganish, zamonaviy tarozilarda tortish, turli laboratoriya tajribalarini o'tkaza bilish ko'nikmasini rivojlantirish, shisha naylar va idishlar yordamida turli tajribalar o'tkazish, qurilmalarini tuza bilish, o'quv adabiyotlarini tahlil qila bilish, kimyoviy formula va tenglamalar bilan hisoblashlar o'tkazish ko'nikma va malakalariga ega bo'lishi talab etiladi.

Essening asosiy qismida - mavzuning nazariy asosi orqali, savolning mazmunini bayon etuvchi bo'lim hisoblanadi. Bunda mavzuga mos barcha bilimlar, ko'nikmalar va kompetensiya asosiy fikr va muammoga bog'liq aniq dalil va faktlar jamlangan bo'lib, unda dalillar, xabarlar, turli statistik ma'lumotlardan foydalanib, mavzu to'liq yoritiladi, asosiy ko'tarilgan muammoning kelib chiqish sabablari oydinlashtiriladi. Dalillar - talaba tomonidan aytilgan fikrni isbotlash uchun keltiriladigan ko'chirma (maqol, sitata, hikmatli so'z, g'oya, ilmiy maqolalar, adabiyotlardan va hokazo). Qo'yilgan tezisga kamida ikkitadan dalillar keltirilishi kerak. Asosiy qismni yoritish uchun kerakli ma'lumotlarni asoslash jarayonida qo'yilayotgan masalaga talabaning shaxsiy munosabatini bildiruvchi, shuning bilan birga, menimcha, mening fikrimcha, birinchidan, ikkinchidan, shu kabi, demak, biroq, unday bo'lsa kabi kirish so'zlardan foydalanish o'rinli bo'ladi. *Masalan.* kimyo o'quv fanining shakllanishi va rivojlanishining tarixiy bosqichlarini, kimyo fanlarining keyingi yutuqlari, kimyoning nazariy masalalari to'g'risida, jumladan atom va molekular tuzilishining kvant mexanik talqinini, kimyoviy bog'lanish to'g'risidagi tassavurning rivojlanishi va umumiy tavsifi, kimyoviy termodinamika, kimyoviy jarayonlarining kinetik va termodinamik qonuniyatlari, D.I.Mendeleyev davriy qonuni va davriy sistemasi, asosiy va qo'shimcha guruhi elementlari xossalari, oddiy va murakkab moddalarining tuzilishi, olinishi va xossalarini, nazariy bilimlarini amalda, ya'ni laboratoriya ishlarini bajarishda qo'llash kabi ma'lumotlar keltiriladi.

Essening xulosa qismida mavzu bo'yicha chiqariladigan yakuniy jummlar bo'lib, unda yangi fikr-mulohazalar bildirilmaydi, balki dalillarga suyanganda holda yakun chiqarilib, uni yechish yo'llari ko'rsatiladi. Essening yakuniy qismida asosiy qismda berilgan muammoning yechimi tasdiqlanadi va mazmunning mohiyati ochiladi, ya'ni "Esse boshida ko'tarilgan masala bo'yicha nima deyish mumkin?" degan savolga aniq va tushunarli javob tarzida yozilishi kerak. Xulosa qismida quyidagi kirish so'zlardan: men shunday xulosaga keldimki.., qisqasi, asosiy fikrim shuki.., xulosa qilib aytganda... va boshqalar foydalanish mumkin. *Masalan.* kimyo o'quv fani nazariyalari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishadi, kimyoning nazariy asoslarini tajribalar orqali amalda qo'llay olish, tajribalar qo'yish, tajriba natijalarini hujjatlashtirish, ularni tahlil qilish, grafik chizish, ilmiy adabiyotlardan foydalana olish, kimyo qonuniyatlari asosida umumiy xulosalar chiqara olishi, kimyo fani

nazariyalari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi kerakligi haqida qisqacha xulosa chiqaradi.

Esse yozish jarayonida quyidagilarga e'tibor berish kerak: Kirish va yakuniy qismdagi fikr asosiy masalaga uzviy bog'liq bo'ladi. Masalan, kirish qismida "Men... haqida shuni aytmoqchiman" deb boshlansa, yakuniy qismda "Men ...xulosaga keldim" kabi tugallanadi. Esse yozishda his-hayajonli, ta'sirchan va badiiy bo'yoqdor so'zlardan foydalaniladi[10]. Unda birgina fikr o'rta tashlanadi va rivojlantiriladi. Uning bir necha mavzu va bir qancha g'oyasi bo'lishi maqsadga muvofiq emas. Esse erkin ijod etish asosida yoziladi. Yaxshi essenini mavzuni yaxshi tushungan, uni har tomonlama idrok eta olgan, o'z g'oyalari bilan talabani o'ylanishga majbur eta oladigan odamgina yoza oladi. Esse yozishda bir qolipdagi so'zlardan foydalanish, so'zlarni qisqartirish, yuzaki xulosa chiqarishdan xoli bo'lish kerak.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, esse yozishda quyidagi talablarga qat'iy rioya qilinadi: shaxsiy munosabatning bildirilishi, tezis - kalit so'zni to'g'ri aniqlash, faktli dalillar, nazariyaga asoslanish, atamalarni o'z o'rnida qo'llash, sitatlar keltirish, mantiqiy qonuniyatning saqlanishi, taqqoslash va xulosalash usullaridan foydalanish, savodlilik (uslubiy, imlo, tinish belgilari), yumor, o'tkir hajv, nazariy va ilmiy jihatdan asosli, foydalanilgan ilmiy manbalarga havolalarni o'z o'rnida foydalanish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Usmonov B.Sh., Xabibullayev R.A. Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O'quv qo'llanma. -Toshkent, TKTI, 2020. 120-bet.
2. Xudoyberdiyev N.M., Bektoshev O.K. The Role of the Credit-module system in european higher education. Middle European Scientific Bulletin Volume 16 Sep. 2021.76-81.
3. Karimova D.R.Kredit-modul tizimida mustaqil ta'lim. Uslubiy qo'llanma. D.R.Karimova. -Toshkent: "Complex Print", 2021. -126 b.
4. Turdiyeva G.S. Kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ishlarini bulutli texnologiyalar orqali tashkil etish usullari. Monografiya. Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona, 2022.-116 b.
5. Azimova I, Mavlonova K, Jabborova M, Shokir Tursun. O'zbek adabiy tili. T-2022. 216 b.
6. <http://natlib.uz> Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi.